

BDAIM-2025

PROCEEDINGS

of the International Scientific and Practical Conference

Big Data and Artificial Intelligence in Modeling
International Socio-Economic Processes

Tashkent, Uzbekistan

May 27, 2025

University of World Economy and Diplomacy
Moscow State Institute of International Relations
National University of Uzbekistan

BDAIM-2025

Big Data & AI for Global Socio-
Economic Modeling

International Scientific and Practical Conference

Big Data and Artificial Intelligence
in Modeling

International Socio-Economic Processes

PROCEEDINGS

(Conference Proceedings)

May 27, 2025
Tashkent, Uzbekistan

INTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE

Chairman:

Umarov A.A. – First Vice-Rector for Academic Affairs, UWED

Vice-Chairmen:

Malgin A.V. – Vice-Rector for Development, MGIMO MFA of Russia

Rasulov A.S. – Professor, UWED

Program Committee Members:

Formanov Sh.K. – Academician, AS of the Republic of Uzbekistan, NUUZ (Uzbekistan)

Aripov M. M. – Professor, NUUZ (Uzbekistan)

Kobulov A. V. – Professor, NUUZ (Uzbekistan)

Mascagni M. – Professor, Florida State University (USA)

Li Y. – Professor, Old Dominion University (USA)

Gemma M. – Vice-President, Waseda University (Japan)

Nishimura Shoji – Professor, Waseda University (Japan)

Hwang C.O. – Professor, Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) (Korea)

Pogrebnyak E.V. – Dean of the Faculty of Financial Economics, MGIMO (Russia)

Istomin I.A. – Associate Professor, MGIMO (Russia)

ORGANIZING COMMITTEE

Chairman:

Ismailova G.S. – Vice-Rector for Research and Innovation, UWED

Vice-Chairmen:

Raimova G.M. – Head of the Department of SAMM, UWED

Bakoev M.T. – Academic Director of the Tashkent Branch of MGIMO

Kozlovskaya E.A. – Director of the Odintsovo Branch of MGIMO MFA of Russia

Organizing Committee Members:

Pritchina L.S. (MGIMO, Russia), Khamdamov M.M. (UWED, Uzbekistan),

Sharipov O.Sh. (NUUZ, Uzbekistan), Dalabaev U. (UWED, Uzbekistan),

Siddikova M. (UWED, Uzbekistan), Akabirkhodjaeva D.R. (UWED, Uzbekistan)

CONFERENCE SECRETARIAT

Umarova Sh.G. (Head), Buriev A., Kasymova N.Dj, Maraimova K.Sh.,

Normurodov D.G., Khasanova D.R., Yarashev I., Solaeva M.,

Subkhonov M., Mustafaqulova A.

International Scientific and Practical Conference – BDAIM-2025

Big Data and Artificial Intelligence in Modeling International Socio-Economic Processes

The **University of World Economy and Diplomacy (UWED)**, in collaboration with **MGIMO University** and the **National University of Uzbekistan (NUUz)**, hosted the international scientific and practical conference **BDAIM-2025** on **May 27, 2025** in **Tashkent, Uzbekistan**.

The main **goal** of the conference was to unite researchers, policy makers, experts, and educators to explore cutting-edge applications of **big data** and **artificial intelligence (AI)** in modeling **international socio-economic processes**. Particular emphasis was placed on interdisciplinary approaches and digital transformation in economics, governance, and education.

Key Themes of the Conference:

- **Theoretical Foundations:** big data processing, machine learning algorithms, interpretability.
- **Socio-Economic Modeling:** global trade, finance, migration, and digital economies.
- **Global Challenges:** AI for climate change, pandemics, geopolitical risk management.
- **International Relations:** digital diplomacy, media analytics, conflict forecasting.
- **Ethics and Regulation:** AI governance, data protection, algorithmic responsibility.
- **Mathematical Models:** econometrics, game theory, uncertainty and risk analysis.

The event was conducted in a **hybrid format** with participation in **English, Russian, and Uzbek**. The conference provided a high-level platform for **scientific exchange, networking, and policy dialogue**.

The authors are solely responsible for the content and accuracy of their articles

Использование ИИ в системах управления и контроля транспортировкой природного газа в Республике Узбекистан

Мухиддинова Диёра Мухиддиновна

Магистрант Ташкентского филиала МГИМО МИД России

dierae@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510885>

Аннотация. В работе рассматриваются результаты исследований, посвящённых созданию интеллектуализированных систем управления и мониторинга магистральных газопроводов. Основное внимание уделяется интеграции искусственного интеллекта для повышения надёжности транспортировки природного газа и сокращения эксплуатационных издержек.

Ключевые слова: магистральный газопровод, автоматизация, контроль, ИИ, АСКУГ, транспортировка газа.

Введение

Мировая тенденция увеличения спроса на природный газ способствует расширению инфраструктуры магистральных газопроводов. Основной задачей таких объектов остаётся бесперебойная и безопасная доставка энергоресурса. Эффективность транспортировки во многом определяется стабильностью качества газа и отсутствием потерь в процессе эксплуатации.

Однако длительное использование газопроводов и их значительная протяжённость порождают целый комплекс проблем, среди которых — утечки, кражи, износ оборудования, недостаточный уровень автоматизации и человеческий фактор. Эти риски могут существенно снизить эффективность поставок. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется внедрению цифровых решений и автоматизированных систем [1, 2], способных значительно повысить степень контроля и управления технологическими процессами.

Одной из важнейших задач в Узбекистане остаётся минимизация так называемого газового разбаланса, вызванного как техническими, так и организационными причинами. Оптимальным направлением в решении данной проблемы становится применение интеллектуальных подходов к автоматизации процессов контроля и учёта [3, 4], включая использование ИИ для повышения точности и прозрачности операций.

Развитие и преимущества системы АСКУГ с применением искусственного интеллекта.

Введение искусственного интеллекта в систему АСКУГ создаёт условия для перехода к полностью автоматизированному управлению газовыми потоками. Среди основных преимуществ такой модернизации — возможность оперативного получения и анализа данных в реальном времени [3] без участия оператора.

- Внедрение интеллектуальных алгоритмов позволило: устранить ошибки, вызванные человеческим фактором при расчётах объёма газа;

- автоматизировать полный цикл учёта поставленного ресурса;
- сократить потери в системе потребления;
- осуществлять постоянный контроль за объёмами потребления стратегически важных объектов и фиксировать несанкционированное вмешательство в счётчики;
- обеспечить долговременное хранение данных с возможностью последующего анализа;
- оперативно выявлять технические неисправности в измерительных установках [2, 4].

Несмотря на широкое внедрение автоматизации, человек остаётся важным элементом в системе: функции операторского контроля реализуются диспетчерскими службами, наблюдающими за всей сетью подключённых сенсоров. Диспетчеры в режиме реального времени получают полные данные о входных параметрах на участках газопровода — включая давление, температуру, объём, а также сопоставление текущих показателей с данными предыдущих периодов. Информация визуализируется в форме графиков, а потребители получают доступ к собственным статистическим данным через личные кабинеты [5, 6].

Заключение

Предварительные результаты внедрения ИИ в систему контроля транспортировки природного газа в Узбекистане свидетельствуют о значительном росте эффективности. Только за первые пять месяцев 2024 года удалось предотвратить потери более 50 миллионов кубометров газа, что позволило сэкономить порядка 20 миллиардов сумов. [6] Дальнейшее развитие технологии предполагает расширение функциональности системы и более глубокую интеграцию интеллектуальных решений в управление всей газотранспортной сетью страны.

Литература

1. Даев Ж.А. Автоматизированная система контроля и поиска утечек газа из магистрального газопровода // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. – 2019. – №6. – С. 40–43.
2. Даев Ж.А., Султанов Н.З., Шопанова Г.Е. Нечеткая автоматическая система регулирования давления природного газа // Промышленные АСУ и контроллеры. – 2020. – №5. – С. 3–9.
3. Даев Ж.А., Султанов Н.З. Автоматизация процессов контроля качества транспортировки природного газа с помощью методов искусственного интеллекта // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. – 2020. – №1. – С. 31–36.
4. Даев Ж.А., Шопанова Г.Е., Токсанбаева Б.А. Система автоматического контроля баланса объема природного газа // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. – 2021. – №1. – С. 33–38.
5. Министерство энергетики Республики Узбекистан. Официальный сайт: www.minenergy.uz
6. Uztransgas Официальный сайт: www.utg.uz